

Raumdramaturgie. Andrea Cusumano al Museo Nitsch di Mistelbach

Emilia Valenza
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Raumdramaturgie è lo spazio della drammaturgia, la scena di un incontro tra linguaggi tanto diversi tra loro ma permeabili e indissolubilmente incrociati. *Raumdramaturgie* è un lavoro lungo trent'anni, l'insieme ormai compiuto delle creazioni dell'artista italo-britannico Andrea Cusumano, nato a Palermo ma cittadino del mondo, che ha trovato compimento nel suggestivo allestimento all'interno del museo regionale Nitsch di Mistelbach [fig. 1]. Quest'ultimo, aperto nel maggio del 2007 è, di fatto, il più grande museo austriaco di carattere monografico dedicato al maestro Hermann Nitsch, il cui castello a Prinzenendorf, acquistato nel 1971 come rudere, sede delle edizioni dell'Orgien Mysterien Theater, poi ristrutturato e trasformato in casa museo, si trova a 13 chilometri di distanza, in questo territorio dove la presenza dell'artista viennese si avverte in ogni dove.

Andrea Cusumano, in questi luoghi, è di casa, quindi dove, se non ospite del museo di Mistelbach avrebbe potuto avere luogo la sua antologica?

Al castello di Prinzenendorf l'artista palermitano ha la sua stanza, i suoi libri, lì si custodisce la memoria di una collaborazione artistica e di un rapporto amicale straordinario che comincia agli inizi degli anni Novanta, e che non si conclude di certo con la morte di Nitsch nel 2022.

Con questa antologica Cusumano tira le somme di una riflessione sull'arte, cominciata proprio con il maestro Hermann Nitsch, nelle sua classe di pittura gestuale della Internationale Sommerakademie di Salisburgo. Dal 1997 diventerà suo assistente nella scrittura della partitura del primo *6-Tage-Spiel* (1998) e poi direttore musicale e d'orchestra dell'Orgien Mysterien Theater, occupandosi della trascrizione e dell'esecuzione delle esecuzioni sinfoniche e performative di Nitsch.

Il rapporto tra il maestro e lo studente, poi collaboratore e amico, è quindi strettissimo, ma le opere di Cusumano, allestite nello spazio unico, come una grande navata, del museo di Mistelbach, mostrano come egli abbia perseguito in questi decenni una visione molto personale dell'arte, in un confronto serrato con la dialettica rituale e drammaturgica di Nitsch, ma proiettata verso la ricerca del logos, della parola, del testo poetico che Nitsch, al contrario,

Figura 1. Vista della sala allestita all'interno del museo Nitsch di Mistelbach (2024); Figura 2. Andrea Cusumano, *Pittura gestuale 2* (1993), Mistelbach, Museo Nitsch © Fausto Brigantino.

“sfinisce e dissolve”. L'opera di Andrea Cusumano è innanzitutto l'affermazione di un processo epistemologico, un percorso di conoscenza dei principi che regolano le strutture del mito, della ritualità archetipica, della costruzione feticista, degli eventi apicali dell'esistenza, come la morte.

All'inizio c'è stata la pittura, un esordio fatto di materia caricata sulla tela con un gesto largo, strisciato, dettato da una gestualità prorompente, con ampie zone di nero che assumevano una forza drammatica, tesa quasi a cancellare la vitalità dei colori che giacevano sottostanti [fig. 2]. Già allora, queste tele di due metri, svelavano una predisposizione all'azione, al coinvolgimento fisico nell'atto creativo. Nella grande esposizione di Mistelbach, allestita secondo un andamento longitudinale, queste prime opere accolgono lo spettatore al suo ingresso, preparando allo sviluppo di un pensiero artistico, che in Cusumano si delinea presto come interazione con lo spazio, costruzione scenica dove l'elaborazione di una filo-

sofia esistenziale, prenderà poi forma in allestimenti e performance.

Tutta la sua produzione successiva esprime questa volontà drammaturgica, dando vita a progetti che coniugavano e coniugano, nel presente, parola, canto, corpo e materia nello spazio della finzione scenica, del mito e del rito.

L'apertura dello spazio scenico è affidata anche ad un'opera del 1996, *L'installazione dei morti; Rumore o Suono del Silenzio* [fig. 3], installazione che vidi per la prima volta il giorno della sua inaugurazione come opera *site-specific* nella chiesa di San Nicolò del Gurgò, in pieno centro storico a Palermo. L'atmosfera creata da Cusumano investiva lo spazio non più sacro della chiesetta, luci tremolanti delle candele guidavano lo sguardo sulle tre figure ormai devastate dalla morte, una donna che aveva appena partorito un bimbo, una mummia seduta di fronte senza più gambe e due gambe senza busto che davano le spalle alla scena. Il percorso cominciava all'ingresso della chiesa:

non appena superata la soglia, il visitatore cominciava il suo cammino nell’Ade, il silenzio occupava lo spazio, dove si era spento il grido della madre e del bimbo, e si era prosciugato il sentimento di pietà umana di fronte allo sfacelo della carne. Uno spazio costruito con una forte espressività, dove si metteva in scena la *pietas* umana – considerazione degli altri e rispetto per il divino – che in vita è destinata ad esaurirsi.

La dimensione drammaturgica si svelava già nella composizione installativa, attraverso lo spazio della rappresentazione già fortemente inscenato in forma teatrale. Questa dimensione fluida dei linguaggi, ossia il passaggio dalla pittura, alla scultura, alla installazione, verrà presto resa emblematica nella scelta di utilizzare la performance, come discorso che lega tutti i medium, anche la scrittura e la parola, come scrive Cavallucci in catalogo “la matrice umanistica su cui si fondano i suoi lavori, fa della narrazione la base immancabile di ciascuno di essi”.¹

“Installazione dei Morti” è una parete con 40 grandi fotografie di installazioni realizzate per il mondo. La figura umana è sempre presente: sono esseri umani mutilati, con occhi imbiancati dalla cecità, frammenti e brandelli di carne, bambini nati morti, donne appese a delle corde (*Garderobe* è stata realizzata nelle soffitte del castello di Prinzendorf), ognuna di loro apre a una dimensione dell’Io più recondito dove si intreccia il mistero dell’esistenza, tra la vita e la morte, dove emergono le tribolazioni dell’inconscio, luogo privilegiato delle elaborazioni più inquietanti e magiche che attraversano l’animo umano. E all’origine c’è *Narviso e Boccadoro* di Hesse, una visita a Pompei, una passeggiata nel cimitero di Salisburgo, l’incontro con l’opera di Wolf Vostell ed Edward Kienholz, come racconta l’artista.

I disegni nelle teche rivelano un processo speculativo complesso: sono intensi, tantissimi, testimonianza viva di un *work in progress* che si attiva a partire dagli schizzi preparatori per giungere al coinvolgimento fisico del performer nello spazio della scena.

Le ali della Farfalla è una delle drammaturgie più toccanti e impressionanti di Cusumano.

Figura 3. Andrea Cusumano, *Installazione dei morti. Rumore e Suono del Silenzio* (1996), Mistelbach, Museo Nitsch © Josef Schimmer.

La performance rimodula l’orrorifica storia del radiologo tedesco Carl von Tanzler, il quale convivrà per sette anni con il cadavere della giovane paziente cubana “Helen” di cui si era perduto innamorado, morta di tubercolosi. La visione e l’incontro carnale con Helen diventa il fulcro dell’azione performativa di Cusumano (testimoniata dal video in sala) che finisce per celebrare un amore assoluto, in cui avviene una sorta di reincarnazione tra il soggetto vivente e la sposa cadavere, ma come scrive Eva di Stefano “celebrando così non l’unione tra due entità, ma il rispecchiamento di sé”.²

Lo spazio teatrale è qui ridotto ad una sorta di tavolo operatorio, dove è la psicologia del personaggio ad essere sviscerata, analizzata, operata. Un altro elemento, qui presente in maniera preponderante, ma riscontabile in tutte le altre performances di Cusumano è il mascheramento, inteso come soglia tra un’i-

Figura 4, Andrea Cusumano, *Retablo Terre, Forme, Terre* (2013-19), *Crateri* (2021-22), Mistelbach, Museo Nitsch © Josef Schimmer .

dentità e un'altra, tra una vita e un'altra, come strumento magico di trasformazione, ben diverso dalle tuniche di Nitsch, che, come scrive Danilo Eccher non sono “abiti di scena che l'attore indossa per calarsi nella parte e iniziare la recitazione [...] sono opere intrise di gesti, calate nelle azioni, modellate dal corpo dell'artista e dai suoi movimenti; reliquie misteriose di un corpo che si è dissolto nel sacrificio dell'arte, Sindone profane di una presenza che ha compiuto il suo percorso sacrale”.³

L'esperienza teatrale di Tadeusz Kantor è l'altro orizzonte di riferimento per Cusumano, che si muove tra due territori narrativi diversi, quello nitschiano e quello kantoriano appunto, l'uno imbevuto di eccesso, l'altro di sacra sechezza necrofila. Ma Andrea riesce a trovare una sua dimensione, estremamente riconoscibile, coerente poiché nasce da assunti maturati dalla lettura dei classici, dei testi legati al mito,

alle culture orientali, all'antropologia dei luoghi.

Ciò che rimane della performance del nostro artista, già tradotta in partitura topografica e musicale, nello spazio in cui avviene evidentemente un'epifania dell'accaduto, si trasforma in *Retablo* [fig. 4], summa e traduzione dell'azione, ma al contempo rivisitazione della performance in una forma linguistica altra: pittorica, scultorea, grafica e fotografica insieme. I *Retablos* sono territori di narrazione, dove l'esperienza dell'opera totale, della *Gesamtkunstwerk* cusumaniiana, si risolve in un trattato epistemologico emancipato, nella ricerca di ulteriori tappe di approfondimento e di conoscenza dei temi trattati.

Andrea Cusumano ha scritto dell'affezione verso gli oggetti, come metafore identificative dei soggetti, come luoghi di proiezioni identitarie. E l'esperienza dell'opera di Kantor, in tal senso, è determinante. Gli oggetti sono portatori di memoria e “la memoria fa da colonna portante all'intero edificio dello spettacolo” scrive in un saggio su Kantor.⁴ Così è anche per i suoi *Crateri* e gli *Ostrakon*.

Nella grande navata dello spazio museale di Mistelbach, i *Crateri* si stagliano sullo sfondo, su una linea orizzontale a cui fanno da sfondo, sulla grande parete, tre potenti Retabli. I vasi dipinti, di memoria attica, sono per l'artista un'altra superficie narrativa, un ulteriore medium/strumento che completa l'orchestra visiva all'interno dello spazio/teatro. Scrive Giulia Ingarao nel suo testo in catalogo: “alcune delle scene dipinte hanno proprio la funzione di catalogare le tappe del percorso di ricerca sviluppato in questi anni, portandone testimonianza attraverso frammenti icastici”.⁵

Anche i *Crateri* [fig. 4] nascono come ulteriore appunto delle sue azioni performative, *Crateri Cunto* è legato alla tradizione orale siciliana, *Crateri il Re* è simbologia del secondo atto della *Tragödia*, un progetto performativo in 4 atti, che fonde la tragedia classica come le quattro tradizioni performative della scuola del Kalamandam in Kerala, a sud dell'India. Attraverso il mascheramento si compie la metamorfosi dell'attore/performer in quattro personaggi. L'opera è considerata il culmine della ricer-

Figura 5. Andrea Cusumano, *I Neri #1 >8*, (2023), Mistelbach, Museo Nitsch © Josef Schimmer .

ca drammaturgica/performativa del nostro artista.

Gli *Ostrakon*, installati a parte come una grande pittura tridimensionale, sono cocci di terracotta invetriati, che contengono anch'essi frammenti di una narrazione che attinge all'atto demiurgico della creazione, la terra incontra il fuoco, il segno inciso, la cera fusa e la trasparenza del vetro che fissa l'immagine rendendola eterna.

L'ultimo atto di questa cosmogonia inscenata nello spazio museale nitschiano sono i bellissimi *Neri*, pastelli a cera su cartoncino, che riempiono un'intera parete. Segni, gesti, colori filamentosi, pura astrazione o frammenti figurativi, sembrano a loro volta armonizzare una danza originaria, che, come in un cerchio magico, ritorna ad essere affidata alla pittura lingua madre [fig. 5].

L'antologica di Mistelbach si conclude con *6 Hours, 2 scores, 12 rooms*, un'azione performativa

della durata di 6 ore, inscenata in diversi spazi del museo e realizzata insieme al pianista Marino Formenti. La storia ha ancora un riferimento biografico (una lettera del nonno tedesco dell'artista, ufficiale della Wehrmacht, scritta al proprio figlio dal fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale) che trova una traduzione nella grande tela di 6 metri quadrati, oggi esposta in una mostra in corso al Loggiato San Bartolomeo di Palermo.

Raumdramaturgie è stata inaugurata il 2 marzo al Museo Nitsch di Mistelbach ed è terminata il 20 maggio 2024. L'antologica dell'artista Andrea Cusumano, a cura di Giulia Ingarao e Fabio Cavallucci, è un progetto dell'Italian Council presentato da Ruber Contemporanea. Catalogo a cura di Giulia Ingarao e Antonio Leone, Silvana Editoriale, 2023, con saggi di Eva di Stefano, Eugenio Viola, Andrea Cusumano e dei due curatori.

Note

¹ Fabio Cavallucci, *La narrazione è il messaggio*, in Giulia Ingarao, Antonio Leone (a cura di), *Andrea Cusumano, Raumdramaturgie*, catalogo della mostra (Mistelbach 3 marzo-20 maggio 2024), Milano 2023.

² Eva di Stefano, *La soglia*, in G. Ingarao, A. Leone (a cura di), *Andrea Cusumano*, cit. p. 73.

³ Danilo Eccher, *Dietro l'altare di Hermann Nitsch*, catalogo alla mostra, Boxart Galleria d'Arte, Verona, 2010, p. 8.

⁴ Andrea Cusumano, *Oggetti e memoria nel teatro di Tadeusz Kantor*, in "Annali Online di Ferrara – Lettere", vol. 1 (2008), p. 201.

⁵ G. Ingarao, *Andrea Cusumano. Archeologie della trasformazione*, in G. Ingarao, A. Leone (a cura di), *Andrea Cusumano*, cit., p. 35.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.